

МОТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ САМООБРАЗНОСТИ И ОБРАЗ ВОСТОКА В ТВОРЧЕСТВЕ ГЕННАДИЯ БАЗАРОВА

Юлдашева О.Б.

Узбекистан, Ташкент

НУУз имени Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033798>

Ключевые слова: Киргизская литература, Восток, национальная самобытность, традиция, семья, духовность, нравственные ценности.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования образа Востока в прозе Геннадия Базарова, осмысление им национальной самобытности и духовных основ киргизской культуры. На материале притчи «Сеча» и повести «Пауза для размышления» выявляются основные мотивы – служение народу, преодоление родовой вражды, утверждение семейных и нравственных ценностей, сохранение традиций как основы национального единства. Г. Базаров создает философский образ Востока как духовной цивилизации, где человек осознает свою неразрывную связь с родом, народом и исторической памятью.

Современная киргизская литература представляет собой важный этап национального самопознания, где духовное наследие Востока соединяется с поисками личностных и общественных ориентиров. Творчество Геннадия Базарова занимает в этом процессе особое место, поскольку писатель сочетает в своих произведениях философское осмысление действительности с глубоким интересом к традициям и ментальности кочевых народов.

Произведения Г. Базарова, отличающиеся лаконичностью, метафоричностью и нравственным подтекстом, обращены к вечным темам – чести, долгу, родовой памяти, духовной стойкости. Для его прозы характерен синтез художественного и притчевого начала, что позволяет ему моделировать универсальные ситуации человеческого бытия на фоне национальной традиции.

Творчеству Геннадия Базарова также присущ мотив почитания родины и народа. Так, в притче «Сеча» образ Востока создается за счет образа кочевого народа. В основе сюжета притчи – междоусобная борьба двух родов одного кочевого племени: Батыра и Джигита. История, рассказанная в тексте, носит обобщенный характер и вскрывает болевую точку степных народов – родовую вражду: *«Что за люд здесь прижился среди скал? – Это остатки некогда небольшого и миролюбивого рода, – вздохнул старик. – Да вот беда, что жили мы на границе двух больших воинственных родов Джигита и Батыра... Поссорятся они – страдает наш род. А ссорились они часто, и до сих пор все гnevаются друг на друга. Расстоптали наши луга, поугоняли мужчин и девушек, добро по ветру пустили... Вот и пришли мы, старики и дети, в эти скалы. Попрятались, как ящерицы, среди камней...»* [1]. Образы Батыра и Джигита имеют символический характер и олицетворяют собой воинов: *«Батыр играл саблей. Это был высокий, красивый мужчина. Широкий в плечах, с налитыми мышцами крепкого тела, он играючи подбрасывал вверх сверкающий на солнце клинок и легко ловил на лету. Закидывал снова и, если не удавалось поймать, смеялся громко своей оплошности. Он был один в широкой долине. Вокруг тихо, только иногда фыркал в стороне его спутанный конь... Стройный, бритоголовый юноша скакал на коне. Это Джигит. Не отстаёт от него коренастый воин с щербатым ртом. Сильные, красивые кони стелются по земле. Юноша восторженно кричал на скаку, и звонкий голос его отзывался эхом среди скал»* [1]. Автор акцентирует черты, присущие искусным, отважным степным наездникам: смелость, силу, ловкость и мастерство езды на коне, создавая собирательный образ джигитов. «Конь» как неотъемлемый атрибут джигита представлен в образе несговорчивого Гнедого. Как известно, у казахов и киргизов лошади считались священными («киели») животными и наделялись свойствами оберега, талисмана – «күт». Символичны эпизоды в тексте: Гнедого никто не может усмирить в стане Джигита, и это становится маркером приближающегося несчастья; собака воеет – предвестник беды; у Батыра гость превращается в пленника – дурной знак. Эти поверья работают на

создание атмосферы приближающегося несчастья. Странник пытается усмирить гордыню Батыра, но иллюзия чести и эгоистическая гордыня не позволяют внять голосу совести. Джигит готов уничтожить свой род, но добиться желаемого – вернуть красавицу себе. И только мальчик – представитель миролюбивого рода, из великой любви к людям и благодарности страннику, пускается в путь, чтобы спасти обреченных: *«Человек страстно желающий помочь людям, подобен волшебнику»* [1]. Притчу пронизывает мотив служения народу, призыв к прекращению межродовых распрей. Здесь звучит и мотив единения, предостережения: индивидуалисты могут погубить и себя, и свой народ, а альтруизм способен созидать и обновлять. Неслучайно притча заканчивается эпизодом рождения нового рода: *«И подскакал к откосу Гнедой, и видел он, как внизу по долине длинной вереницей шел народ за мальчиком»* [1].

Таким образом, в данной повести образ Востока представлен через призму осмысления болевой точки кочевых народов – чрезмерной воинственности и клановой вражды.

В повести «Пауза для размышления» Геннадия Базарова поставлен вопрос незыблемости родственных отношений и культа семьи. В основе сюжета история трех молодых людей, страдающих алкоголизмом. Главный герой Калман – единственный сын добропорядочных родителей, ведет праздную жизнь и к сорока годам ничего не имеет – ни семьи, ни детей, ни любовной истории: *«Каждое утро он просыпался с одним и тем же чувством – чувством туманного безразличия и апатии ко всему <...> он такой потерянный, никому не нужный и ничего не умеющий»* [2]. Герой лишен способности любить, он бездеятелен, апатичен и ленив. Однако наблюдателен, честен, его рефлексующее сознание становится мерилем этических и ценностных ориентиров современного киргизского общества.

Родители Калмана – порядочные люди, свято соблюдающие местные традиции, живущие в ладу с миром и народными устоями, символизируют лучшие качества киргизов: *«Сколько помнил себя Калман, их дом всегда был полон гостей <...> отец – справедливый, хлебосольный и человек чести: «Но отец при всей своей любви к детям, когда дело касалось каких-то нравственных вопросов, имеющих отношение к его чести или чести кого-нибудь из членов семьи, становился непреклонным»»* [2].

Мать – символ восточной женщины, хранительницы семейного очага: *«...мать каким-то чудом успевала угостить прибывших, подать чай, свежие боорсоки, вареное мясо, масло и сметану. Она вечно бегала из дома во двор, на кухню и снова в дом. И весь этот процесс гостеприимства у матери получался само собой разумеющимся, без всякого намека на нервозность или суету. Она умела предугадать любые желания гостей, мужа, детей и многочисленных родственников, облепивших их дом в те годы, как пчелы улей...»* [2]. Этот образ олицетворяет не только конкретную женщину, но и целую культуру гостеприимства и заботы, которая присуща народу Кыргызстана. Она представляет собой символ тепла, заботы и внимания, которое киргизская женщина уделяет своей семье и гостям.

Жизнь родителей проста и понятна, они работают и поступают по совести, а Калмана ничто не прельщает; слабоволие, инертность, алкоголизм убивают в нем тягу к жизни.

Малик, его друг, сын вполне преуспевающих родителей. Женился, развелся, ведет «философский образ жизни великовозрастного прощельги», а Урмат – слабохарактерный человек, которого сломила наивность и вера в людей. Объединяет друзей уверенность, что все когда-нибудь наладится, образуется. Так писатель бичует алкоголизм.

Единственный выход, который поможет обрести смысл бытия, – это любовь, дети, семья, – утверждает автор повести. Здесь образ Востока, помимо описания похоронного обряда, традиций гостеприимства, представлен через процесс осмысления ценности семьи, которая понимается как символ народа.

Таким образом, произведения Геннадия Базарова отражают духовную философию Востока, в центре которой – человек, его внутренний мир и нравственная связь с народом. Через символику кочевой культуры, мотивы родовой вражды и примирения, образы семьи и традиции писатель утверждает ценность духовного наследия как основы национальной

самобытности.

В притче «Сеча» воплощена идея преодоления розни и вражды ради общего будущего, а в повести «Пауза для размышления» раскрывается значение семьи как хранительницы народной морали и духовной чистоты. Таким образом, творчество Базарова представляет собой синтез философии Востока и реалий современности, в котором образ народа становится мерилom нравственного состояния человека.

В художественном мире Г. Базарова Восток предстает не как географическое пространство, а как духовная категория – символ внутренней гармонии, верности традиции и гуманизма. Через обращение к национальной памяти и образу родины писатель утверждает вечные ценности добра, любви и служения людям.

References:

1. Базаров Г. Сеча // http://literatura.kg/uploads/lk_3_2022.pdf
2. Базаров Г. Пауза для размышления // http://literatura.kg/uploads/lk_3_2022.pdf